

ANÁLISE DOS RECURSOS LÚDICOS NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Raniela Matias Silva¹; Aurelania Maria de Carvalho Menezes² –

Resumo: Jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte do mundo da criança, pois estão presentes na humanidade desde o seu início. O presente trabalho trata do lúdico como processo educativo, demonstrando que ao se trabalhar ludicamente não se está abandonando a seriedade e a importância dos conteúdos a serem apresentados à criança, pois as atividades lúdicas são indispensáveis para o seu desenvolvimento sadio e para a apreensão dos conhecimentos, uma vez que possibilitam o desenvolvimento da percepção, da imaginação, da fantasia e dos sentimentos. Por meio das atividades lúdicas, a criança comunica-se consigo mesma e com o mundo, aceita a existência dos outros, estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a pesquisa bibliográfica, para embasamento teórico a fim de ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre o tema escolhido. Este trabalho é relevante para conhecer contextos teóricos que relatam o brincar e sua relação com o desenvolvimento da criança.

Palavras-Chave: Desenvolvimento. Ludicidade. Recursos. Prática Docente.

¹ Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). ranielasilva467@gmail.com;

² Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). lelamenezesluiza@yahoo.com.br.

Introdução

O ser humano, em todas as fases de sua vida, está sempre descobrindo e aprendendo coisas novas pelo contato com seus semelhantes e pelo domínio sobre o meio em que vive. Ele nasceu para aprender, para descobrir e apropriar-se dos conhecimentos, desde os mais simples até os mais complexos, e é isso que lhe garante a sobrevivência e a integração na sociedade como ser participativo, crítico e criativo.

A esse ato de busca, de troca, de interação, de apropriação dá-se o nome de educação. Esta não existe por si só; é uma ação conjunta entre as pessoas que cooperam, comunicam se e comungam do mesmo saber.

A infância é a idade das brincadeiras e por meio delas a criança satisfaz, em grande parte, seus interesses, necessidades e desejos particulares, sendo um meio privilegiado de inserção na realidade, pois expressa a maneira como a criança reflete, ordena, desorganiza, destrói e reconstrói o mundo. O lúdico é uma das maneiras mais eficazes de envolver o aluno nas atividades, pois a brincadeira é algo inerente na criança, é sua forma de trabalhar, refletir e descobrir o mundo que a cerca.

O lúdico na educação infantil, tem por objetivo oportunizar ao educador a compreensão do significado e da importância das atividades lúdicas na educação infantil, procurando provocá-lo, para que insira o brincar em seus projetos educativos, tendo intencionalidade, objetivos e consciência clara de sua ação em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem infantil.

A sala de aula é um lugar de brincar se o professor consegue conciliar os objetivos pedagógicos com os desejos do aluno. Uma aula ludicamente inspirada não é, necessariamente, aquela que ensina conteúdos com jogos, mas aquela em que as características do brincar estão presentes, influenciando no modo de ensinar do professor, na seleção dos conteúdos, no papel do aluno.

Uma aula lúdica é uma aula que se assemelha ao brincar, onde brinquedo e brincadeira se relacionam no propósito de possibilitar à criança, uma atividade livre,

criativa, imprevisível, capaz de absorver a pessoa que brinca ensejando o prazer de aprender. A importância de se tornar essas atividades significativas tanto para a criança, quanto para o professor, é estar primeiramente em sintonia com o interesse e expectativas da criança.

É fundamental que se compreenda que o conteúdo do brinquedo não determina a brincadeira da criança. Ao contrário: o ato de brincar, jogar, participar é que revela o conteúdo do brinquedo (NASCIMENTO, 2018).

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer os recursos lúdicos e a importância das atividades para o desenvolvimento físico, intelectual e moral das crianças. Visa, no âmbito social do contexto educacional, proporcionar um conhecimento maior sobre o assunto, esclarecendo que a brincadeira não é apenas divertimento, mas aprendizagem. Nesse sentido o lúdico pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, seja ele de qualquer idade, auxiliando não só na aprendizagem, mas também no desenvolvimento social, pessoal e cultural, facilitando no processo de socialização, comunicação, expressão e construção do pensamento.

Sabendo da importância do lúdico para o processo ensino aprendizagem, surge a seguinte pergunta: Por que uma prática tão comum na infância é uma aliada fundamental para a educação infantil e quais recursos são mais facilitadores do desenvolvimento psicomotor?

O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro mostra as contribuições de Froebel para o desenvolvimento da criança. O segundo capítulo fala da importância e da contribuição do lúdico na educação infantil e o terceiro direciona para os jogos e brinquedos que favorecem o desenvolvimento da educação infantil.

Este trabalho é relevante para conhecer contextos teóricos que relatam o brincar e sua relação com o desenvolvimento da criança. Busca valorizar as brincadeiras em sala de aula, pois estas ações levam as crianças a aprender de forma alegre e divertida, possibilitando o desenvolvimento da mesma em todas as suas potencialidades.

Froebel e suas Contribuições para o processo do Desenvolvimento na Infância

O alemão Friedrich Froebel foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas – idéia hoje consagrada pela psicologia, ciência da qual foi precursor. Froebel viveu em uma época de mudança de concepções sobre as crianças e esteve à frente desse processo na área pedagógica, como fundador dos jardins-de-infância, destinado aos menores de 8 anos. O nome reflete um princípio que Froebel compartilhava com outros pensadores de seu tempo: o de que a criança é como uma planta em sua fase de formação, exigindo cuidados periódicos para que cresça de maneira saudável.

As técnicas utilizadas até hoje em Educação Infantil devem muito a Froebel. Para ele, as brincadeiras são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem. Não são apenas diversão, mas um modo de criar representações do mundo concreto com a finalidade de entendê-lo. Com base na observação das atividades dos pequenos com jogos e brinquedos, Froebel foi um dos primeiros pedagogos a falar em auto-educação, um conceito que só se difundiria no início do século 20, graças ao movimento da Escola Nova, de Maria Montessori (1870-1952) e Célestin Freinet (1896-1966), entre outros.

Por meio de brinquedos que desenvolveu depois de analisar crianças de diferentes idades, Froebel previu uma educação que ao mesmo tempo permite o treino de habilidades que elas já possuem e o surgimento de novas. Dessa forma seria possível aos alunos exteriorizar seu mundo interno e interiorizar as novidades vindas de fora – um dos fundamentos do aprendizado, segundo o pensador.

Ao mesmo tempo que pensou sobre a prática escolar, ele se dedicou a criar um sistema filosófico que lhe desse sustentação. Para Froebel, a natureza era a manifestação de Deus no mundo terreno e expressava a unidade de todas as coisas. Da totalidade em Deus decorria uma lei da convivência dos contrários. Isso tudo levava ao princípio de que a educação deveria trabalhar os conceitos de unidade e harmonia, pelos quais as crianças alcançariam a própria identidade e sua ligação com o eterno. A importância do autoconhecimento não se limitava à esfera

individual, mas seria ainda um meio de tornar melhor a vida em sociedade. Além do misticismo e da unidade, a natureza continha, de acordo com Froebel, um sistema de símbolos conferido por Deus. Era necessário desvendar tais símbolos para conhecer o que é o espírito divino e como ele se manifesta no mundo. A criança, segundo o educador, trazia em si a semente divina de tudo o que há de melhor no ser humano. Cabia à educação desenvolver esse germe e não deixar que se perdesse.

O caminho para isso seria deixar a criança livre para expressar seu interior e perseguir seus interesses. Froebel adotava, assim, a ideia contemporânea do “aprender a aprender”. Para ele, a educação se desenvolve espontaneamente. Quanto mais ativa é a mente da criança, mais ela é receptiva a novos conhecimentos.

O educador acreditava que as crianças trazem consigo uma metodologia natural que as leva a aprender de acordo com seus interesses e por meio de atividade prática. Ele combatia o excesso de abstração da educação de seu tempo, argumentando que ele afastava os alunos do aprendizado. Na primeira infância, dizia, o importante é trabalhar a percepção e a aquisição da linguagem. No período propriamente escolar, seria a vez de trabalhar religião, ciências naturais, matemática, linguagem e artes.

Froebel defendia a educação sem imposições às crianças porque, segundo sua teoria, elas passam por diferentes estágios de capacidade de aprendizado, com características específicas, antecipando as ideias do suíço Jean Piaget (1896-1980). Froebel detectou três estágios: primeira infância, infância e idade escolar.

Froebel não fez a separação entre religião e ensino, consagrada atualmente, mas via a educação como uma atividade em que escola e família caminham juntas, outra característica que o aproxima da prática contemporânea.

Froebel considerava a Educação Infantil indispensável para a formação da criança – e essa ideia foi aceita por grande parte dos teóricos da educação que vieram depois dele. O objetivo das atividades nos jardins-de-infância era possibilitar brincadeiras criativas. As atividades e o material escolar eram determinados de antemão, para oferecer o máximo de oportunidades de tirar proveito educativo da

atividade lúdica. Froebel desenhou círculos, esferas, cubos e outros objetos que tinham por objetivo estimular o aprendizado. Eles eram feitos de material macio e manipulável, geralmente com partes desmontáveis. As brincadeiras eram acompanhadas de músicas, versos e dança. Os objetos criados por Froebel eram chamados de “dons” ou “presentes” e havia regras para usá-los, que precisariam ser dominadas para garantir o aproveitamento pedagógico. As brincadeiras previstas por Froebel eram, quase sempre, ao ar livre para que a turma interagisse com o ambiente. Para Froebel, era importante acostumar as crianças aos trabalhos manuais. A atividade dos sentidos e do corpo despertaria o germe do trabalho, que, segundo o educador alemão, seria uma imitação da criação do universo por Deus.

O Lúdico na Educação Infantil e sua Contribuição na Aprendizagem das Crianças

O lúdico e a brincadeira são estratégias importantes para o desenvolvimento e aprendizagem de qualquer criança, pois contribuem e influenciam na aprendizagem dos conteúdos escolares e auxilia no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos e psicomotoras. As atividades lúdicas têm sido estudadas por pesquisadores e pensadores. Eles concordam que estes elementos são importantes para o desenvolvimento da criança.

Silva (2008) comentou durante um Congresso Internacional de Administração sobre o mercado turístico e a importância do lazer e recreação no turismo que a brincadeira se originou na pré-história com festas pelo início da caça, danças, invocações aos deuses e foi sistematizada em 1774 na Alemanha com a fundação do Philantropinum que realizava trabalhos manuais, recreação e atividades intelectuais.

O brincar é algo muito importante para a criança. Já é de sua natureza. Brincar traz benefícios para o desenvolvimento cognitivo e afetivo e aprimora as habilidades motoras. O termo “lúdico” abrange o brincar, a atividade individual, coletiva, livre e regrada.

Mukhina (1995, p. 155) aponta que o jogo é extremamente importante para o desenvolvimento da criança porque ele “[...] dá origem às mudanças qualitativas na

psique infantil. ” Segundo Vygotsky (1989) o lúdico só pode ser considerado educativo quando desperta o interesse do aluno pela disciplina, portanto os professores precisam aproveitar o mesmo como facilitador da aprendizagem. Os jogos e brincadeiras despertam nas crianças o gosto pela vida.

Muitas pesquisas têm demonstrado o valor do lúdico para o sucesso o ensino aprendizagem. Esse aspecto afetivo que há no jogo ou na brincadeira deve ser aproveitado no momento da aprendizagem, pois estes elementos desenvolvem aspectos cognitivos da criança. Quando se trabalha o lúdico na educação, abre-se um espaço para que a criança expresse seus sentimentos, oferecendo-se a oportunidade para desenvolver a afetividade, para a assimilação de novos conhecimentos. A partir do lúdico criam-se espaços para a ação simbólica e a linguagem podendo ser trabalhado com limites e regras entre a imaginação e o real.

Diante disto, Queiroz (2009) destaca que a atividade lúdica é essencial para a criança porque estimula a inteligência, a imaginação, a criatividade, ajuda o exercício de concentração e atenção, favorecendo a formação da motricidade infantil.

Para Kishimoto (2000, p. 22), qualquer jogo, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode receber também a denominação geral de jogo educativo. Os jogos e as brincadeiras são de extrema importância na vida de qualquer criança, especialmente na primeira infância, através deles, a criança entra em contato com situações diversas, desenvolve e estimula a linguagem, além de favorecer o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor, social e moral.

Entre um ano e meio e três anos de idade, a criança começa a imitar e atribuir vida aos objetos. As primeiras imitações acontecem por meio da sua observação aos modelos próximos a ela ou que façam parte de seu convívio. Dos quatro aos sete anos, a criança satisfaz seu prazer por meio da simbologia, do faz de conta, da representação, isto é, dá aos objetos outra significação. Assim, ela aprende agindo como se fosse “alguma coisa” ou “alguém específico”. Na brincadeira do “faz-de-conta”, a criança experimenta diferentes papéis sociais, funções sociais generalizadas a partir da observação do mundo dos adultos.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998) afirma que, por ser tão importante para o desenvolvimento das crianças o jogo (ou lúdico) é um assunto de interesse para os profissionais da educação: O jogo tornou-se objeto de interesse de psicólogos, educadores e pesquisadores como decorrência da sua importância para a criança e da idéia de que é uma prática que auxilia o desenvolvimento infantil, a construção ou potencialização de conhecimentos. (BRASIL, 1998, p.210).

Piaget (1998) diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança sendo por isso, indispensável à prática educativa. A função da brincadeira no desenvolvimento da criança remete à transformação dos espaços e dos objetos de lazer. Com a crescente urbanização e as mudanças na dinâmica familiar, a educação não ocorre apenas em casa e na vizinhança, mas é realizada coletivamente, nas escolas.

Tezani (2006) corrobora que o lúdico na infância é de extrema importância, pois a criança precisa brincar, jogar, criar e inventar para desenvolver seu equilíbrio com o mundo. É importante que o professor perceba que incluir brinquedos, jogos e brincadeiras na prática pedagógica é essencial e que acarreta enormes contribuições para o desenvolvimento do aprender e pensar, pois através deles a criança consegue superar suas dificuldades de aprendizagem, aperfeiçoando o seu relacionamento com o meio em que vive.

Para Piaget, a criança em idade pré-escolar conhece o mundo através do relacionamento que estabelece com pessoas e objetos, sendo que deste mundo fazem parte o brinquedo e os jogos, ambos assumindo diferentes modalidades e contribuindo de diferentes formas para o desenvolvimento do pensamento infantil.

O educador é peça fundamental para mediar as brincadeiras e os jogos para fins de aprendizagens. Por meio da intervenção pedagógica, deve propiciar atividades significativas que levem a uma aprendizagem de sucesso. Para que isso aconteça é necessário que o professor reflita sua prática pedagógica percebendo o aluno mais que um mero executor de tarefa, mas alguém que sente prazer em aprender. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível e que contribuirá significativamente para formação de cidadãos.

Para FREINET (1975, p.38) “o professor deve ter sensibilidade de atualizar a sua prática”. O autor com essas colocações chama o professor a pensar sobre sua prática visualizando a necessidade de uma constante atualização. Reflexão essa que o autor e também educador já fazia nos anos vinte do século passado, propondo uma mudança na escola que considera teórica demais. Fazendo inclusive sugestões como o uso de: jogos pedagógicos, trabalho em grupo, aulas passeio, jornal escolar, entre outras.

O ato de brincar para criança é mais que uma atividade lúdica, representa um meio riquíssimo de expressão. O RCNEI, salienta que: “A intervenção intencional baseada na observação das brincadeiras das crianças oferecendo-lhe material adequado, assim como espaço estruturado para brincar permite o enriquecimento das competências imaginativas, criativas e organizacional”. (1998 V1, p.29).

Mas para que isso ocorra o professor precisa ter sensibilidade ao intervir permitindo que as crianças possam elaborar através da brincadeira de forma pessoal e independente, suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras. E é principalmente na escola, que a criança começa a incorporar regras de conduta, a se socializar, entrando em contato com uma aprendizagem mais sistematizada, mas é preciso que a escola se apresente a criança não como um bicho papão, mas um lugar prazeroso e importante.

A escola é um espaço que deve promover o desenvolvimento da criança, promover uma aprendizagem significativa, mas esta não precisa ser forçada, pode ocorrer através do prazer e da alegria que os jogos e brincadeiras proporcionam. Através da brincadeira e do jogo, a criança aprende a lidar com o mundo, formando sua personalidade, vivenciando sentimentos como amor e medo. No jogo a criança se coloca em movimento num universo simbólico, projetando-se no mundo ao seu redor.

O brinquedo estimula a criança a representar e a expressar cenas que denunciam aspectos da realidade vivida por elas. Assim, no mundo da infância, o brinquedo assume o papel de substituto dos objetos reais. Segundo Santos e Cruz (1999, p.20), “o brinquedo é um meio natural que possibilita a exploração do mundo,

e a criança que explora e descobre o mundo de forma prazerosa torna-se preparada para receber as surpresas que este próprio mundo lhe reserve”.

O mundo social surge quando a criança interage com outras pessoas para aprender a expressar suas brincadeiras como, por exemplo, pular amarelinha e jogar peteca; primeiro se aprende e depois se brinca. Certo ou não, os jogos de tabuleiros e suas regras, são criações da sociedade e trazem os valores de ganhar ou perder. Mesmo estabelecendo essa relação eles são importantes, pois para Vygotsky (1998), a brincadeira de faz de conta é importante pelo fato de que algumas são regidas por regras, as quais farão parte da vida dos sujeitos.

Numa brincadeira de “escolinha”, por exemplo, tem que haver alunos e uma professora como mediadora, e as atividades a serem desenvolvidas têm uma correspondência pré-estabelecida com aqueles que ocorrem numa escola real. “Não é qualquer comportamento, portanto, que é aceitável no âmbito de uma dada brincadeira” (OLIVEIRA, 1997, p.67).

O papel do educador deve ser o de ajudar a criança, começando por respeitar seu ritmo, realizando propostas que contemplem o seu estágio de desenvolvimento. Para Maluf (2007), na brincadeira infantil, o adulto pode cumprir várias funções tais como: dar apoio, sugerir novas atividades, estimular conversas, fazer parte da brincadeira, etc.

A criança é agente e gosta de tomar a iniciativa de escolher a modalidade de expressão lúdica, de ter amigos para brincar. A criança se espelha no mundo dos adultos, preparando-se para atividades, comportamentos e hábitos nos quais terão que enfrentar e que, na brincadeira, permite com que sejam criados processos de desenvolvimento, internalizando o real e promovendo o desenvolvimento cognitivo.

Existem várias razões para brincar, pois sabe-se que é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança. Rizzo (2000) entende que é brincando que a criança expressa vontades e desejos construídos ao longo de sua vida, e quanto mais oportunidades a criança tiver de brincar mais fácil será o seu desenvolvimento.

Percebe-se que as crianças levam as brincadeiras como algo sério. Sabe-se que o brincar, tem função socializadora e integradora, e na sociedade em que

vivemos a escola, muitas vezes, acaba sendo o único lugar para essa socialização e integração, já que muitos pais não têm tempo para brincar com seus filhos.

É função dos educadores promover o desenvolvimento global da criança, mas para isso é preciso considerar os conhecimentos que ela já possui e proporcionar a criança vivenciar seu mundo, explorando, respeitando e reconstruindo. Nesse sentido, a educação infantil deve trabalhar a criança, tomando como ponto de partida que esta é um ser com características individuais e que precisa de estímulos, para crescer criativa e crítica.

O brincar envolve inúmeros aspectos de desenvolvimento do educando, podendo ser físico, afetivo, cognitivo e social. Nesse sentido, é fundamental que a escola, pais e professores estejam comprometidos com as novas perspectivas educacionais que forem sendo pensadas. As escolas devem proporcionar um espaço harmonioso que atenda a ludicidade necessária à faixa de idade da Educação Infantil; os pais devem acompanhar o processo escolar de forma efetiva, bem como estar ciente da proposta oferecida pela escola e o professor, no mínimo acreditar que é possível ensinar brincando.

A ludicidade é uma necessidade do ser humano, mas principalmente na infância ela deve ser vivenciada, não apenas como diversão, mas com objetivo de desenvolver as potencialidades, visto que o conhecimento é construído pelas relações interpessoais e trocas recíprocas que se estabelecem durante toda a formação integral da criança.

Está provado que a introdução de jogos e atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito importante, devido a influência que os mesmos exercem frente aos alunos, pois quando eles estão envolvidos emocionalmente na ação, torna-se mais fácil e dinâmico o processo de ensino e aprendizagem.

Enfim, o aspecto lúdico voltado para as crianças facilita a aprendizagem e o desenvolvimento integral e desenvolve o indivíduo como um todo, sendo assim, a educação infantil deve considerar o lúdico como parceiro e utilizá-lo amplamente para atuar no desenvolvimento e na aprendizagem da criança.

Educadores instrumentalizando Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil

O lúdico e a brincadeira constituem-se em uma estratégia importante para o desenvolvimento e aprendizagem de qualquer criança, pois o lúdico contribui e influencia na aprendizagem dos conteúdos escolares e auxilia no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores da criança.

A formação docente tem sido alvo de muitas considerações resultantes de inúmeras pesquisas a respeito da melhoria da qualidade de ensino. Muito se fala sobre a necessidade de mudanças na ação didática, sobre metodologias específicas para o processo ensino-aprendizagem; abordam ainda a importância da autoestima do professor nesse processo; discute-se a importância do relacionamento entre professor e aluno com ênfase na felicidade da sala de aula como fator determinante para superação dos problemas e dificuldades.

É possível afirmar que na formação de professores, sua história escolar não estará dissociada das demais dimensões históricas. Seu brincar revelará todos esses aspectos. Brincar, como possibilidade de refletir sobre como o afeto, sentimento e sensações interagem com a aprendizagem dos professores e a partir de um conjunto de situações (lúdicas) que permitam a eles experimentarem e expressarem um conjunto de características de sua personalidade, de seu estilo pessoal, profissional, de sua dimensão histórica.

Tardif e Raymond (2000), discute que o fator tempo é determinante na construção do saber profissional do professor. Assim é conveniente no contexto que tenho evidenciado da formação do professor em uma perspectiva lúdica, que o mesmo disponibilize o experimentar lúdico como possibilidade de reviver o que for significativo; ressignificar suas experiências lúdicas e aprender novos olhares, movimentos, sensações e todo tipo de oportunidade que o espaço-tempo da ludicidade oportuniza.

O jogo, o brincar, o lúdico para o professor, representa de um modo amplo uma função didática. Não vivenciam o brincar pelo brincar, a dimensão do divertir-se sem o necessário compromisso com o aprender. Está distanciada dos professores a ideia de que a ludicidade possa ser um modo de ser, de relacionar-se. Isso se

aplicaria tanto para as relações entre pessoas como para o ensino e o aprender. É preciso conquistar o elemento de criação livre, a liberdade de expressão, o novo que permeiam a dimensão lúdica.

Metodologia

A metodologia utilizada nesse trabalho foi a pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa e descritiva, através de estudos publicados em livros, revistas e internet, onde buscou-se embasamento teórico a fim de ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre o tema escolhido.

Considerações Finais

Criar experiências vivenciais na formação de professores é criar oportunidade para uns professores, desajeitada para outros, assustador, outros ainda ridículos, outros infantis, outros engraçados, mas, ao final, com tempo e espaço garantido, uma nova configuração. Todas essas verdades sentidas se somam as novas possibilidades. Vai se constituindo uma infinita possibilidade de criar e de 'criar-se'. Não é mágico, é lúdico. Precisa ser experimentado.

Uma vez conquistado essa oportunidade sem culpa de brincar, de expressar-se livre e alegremente com o outro, com os objetos, com o espaço, o professor em formação também conquista um novo modo de relacionar-se e trabalhar didaticamente com os alunos. Há um entendimento do processo ensino-aprendizagem de inclusão do aluno como humano no aprender. Ele o professor pode experimentar e viver essa possibilidade.

O que se procurou evidenciar nesse trabalho é que não há nada que justifique se distanciar do que dá prazer. Aproximar-se da dimensão humana com um recurso da ludicidade, é oportunizar sabores, cheiros, movimento, calor, vida. A ludicidade é de extrema relevância para o desenvolvimento integral da criança, pois para ela brincar é viver.

É competência da educação infantil proporcionar aos seus educandos um ambiente rico em atividades lúdicas, já que a maioria das crianças de hoje passam grande parte do seu tempo em instituições que atendem a crianças de 0 a 6 anos de idade, permitindo assim permitindo que elas vivam, sonhem, criem e aprendam a serem crianças.

O lúdico proporciona um desenvolvimento sadio e harmonioso, sendo uma tendência instintiva da criança. Ao brincar, a criança aumenta a independência, estimula sua sensibilidade visual e auditiva, valoriza a cultura popular, desenvolve habilidades motoras, diminui a agressividade, exercita a imaginação e a criatividade, aprimora a inteligência emocional, aumenta a integração, promovendo, assim, o desenvolvimento sadio, o crescimento mental e a adaptação social.

Compreendeu-se que o lúdico é significativo para a criança poder conhecer, compreender e construir seus conhecimentos, tornar-se cidadã deste mundo, ser capaz de exercer sua cidadania com dignidade e competência. Sua contribuição também atenta para a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas e compreendendo um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades.

Cabe ressaltar que uma atitude lúdica não é somente a somatória de atividades; é, antes de tudo, uma maneira de ser, de estar, de pensar e de encarar a escola, bem como de relacionar-se com os alunos. É preciso saber entrar no mundo da criança, no seu sonho, no seu jogo e, a partir daí, jogar com ela. Quanto mais espaço lúdico proporcionarmos, mais alegre, espontânea, criativa, autônoma e afetiva ela será. Propõe-se aos educadores infantis, transformar o brincar em trabalho pedagógico para que experimentem, como mediadores, o verdadeiro significado da aprendizagem com desejo e prazer.

É preciso que o professor assuma o papel de artífice de um currículo que privilegie as condições facilitadoras de aprendizagens que a ludicidade contém nos seus diversos domínios, afetivo, social, perceptivo-motor e cognitivo, retirando-a da clandestinidade e da subversão, explicitando-a corajosamente como meta da escola.

Procurou-se com este trabalho conceituar o lúdico, demonstrar sua importância no desenvolvimento infantil e dentro da educação como uma

metodologia que possibilita mais vida, prazer e significado ao processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que é particularmente poderoso para estimular a vida social e o desenvolvimento construtivo da criança.

Referências

BRASIL. **Referencial curricular nacional para a educação infantil**. v. 1. Brasília: MEC/SEF, 1998.

FREINET, C. **As Técnicas Freinet da Escola Moderna**. Lisboa: Editorial Estampa, 1975.

KISHIMOTO, Tizuko M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. São Paulo: Cortez, 2000.

MALUF, Angela Cristina Munhoz, **Brincar: prazer e aprendizado**. 5ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

MUKHINA, Valéria. **Psicologia da idade pré-Escolar**. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

NASCIMENTO, Maria Cristina Delmondes. O brinquedo educativo enquanto estratégia de desenvolvimento infantil. **Id on Line Rev.Mult. Psic.**,2018, vol.12, n.40, p.752-763. <https://doi.org/10.14295/idonline.v12i40.1155>

OLIVEIRA, Marta Kohl. **Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio histórico**, 2ed. São Paulo: Scipione, 1997.

PIAGET, Jean. **A Psicologia da criança**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

QUEIROZ, Marta Maria Azevedo. **Educação infantil e ludicidade**. Teresina: Edufpi, 2009.

RIZZO, Gilda. **Creche: organização, currículo, montagem e funcionamento**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.

RODRIGUES, M.M.; OLIVEIRA, G.F.O Modelo Pedagógico idealizado por Maria Montessori: aplicabilidade do método e contribuições para o Desenvolvimento Infantil. **Id on Line Revista de Psicologia**, Janeiro de 2017, vol.10, n.33,Supl 2. p.139-148. <https://doi.org/10.14295/idonline.v10i33.645>

SANTOS, Santa Marli Pires dos; CRUZ, Dulce Regina Mesquita da. **Brinquedo e infância: um guia para pais e educadores em creche**. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.

SILVA, Nivaldo P. da et al. **Segmentação de mercado turístico: a importância do lazer e recreação no turismo.** In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. Ponta Grossa, 2008. **Anais...** Ponta Grossa, 2008.

TARDIF, M & RAYMOND, D., (2000). **Saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no magistério.** Educ. Soc. v.21 n.73, Campinas, dez. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302000000400013&lng=pt&nrm=iso>

TEZANI, Thaís Cristina Rodrigues. **O jogo e os processos de aprendizagem e desenvolvimento: aspectos cognitivos e afetivos.** 2004. Disponível em: <http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/vol17no1/tezani.html> VYGOTSKY, Lev Semenovitch. **A Formação social da mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1989.

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. **A Formação social da mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1989.